

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни..... Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

MURABBIYLIKDAN RAHBARLIKKA: PEDAGOGLAR UCHUN BOSHQARUV MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI

Z. M. Zarifova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagoglarning rahbarlikka o'tish jarayonida boshqaruv madaniyatini shakllantirish masalalari tahlil etilgan. Tadqiqotda pedagoglarning boshqaruvga tayyorlanishida duch keladigan asosiy qiyinchiliklar, boshqaruv madaniyatining ahamiyati va samarali strategiyalar o'rganilgan. Shuningdek, pedagoglar uchun rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar va usullar taqdim etilgan. Tadqiqot natijalari pedagoglarning boshqaruv jarayoniga jalb etilishi ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: pedagoglar, boshqaruv madaniyati, rahbarlik, boshqaruv strategiyalari, ta'lim tizimi, rahbarlik ko'nikmalari, mentorlik, treninglar.

Abstract: This article explores the development of managerial culture among educators during their transition to leadership roles. The study analyzes the key challenges educators encounter when preparing for management responsibilities, the importance of managerial culture, and effective strategies for its development. Practical recommendations and methods for enhancing leadership skills in educators are also provided. The findings of the research demonstrate that involving educators in managerial processes is crucial for improving the quality of education.

Key words: educators, managerial culture, leadership, management strategies, education system, leadership skills, mentoring, training.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования управленческой культуры у педагогов в процессе перехода к руководящим должностям. В исследовании анализируются основные трудности, с которыми сталкиваются педагоги при подготовке к управленческой деятельности, важность управленческой культуры и эффективные стратегии её развития. Также представлены практические рекомендации и методы, направленные на развитие лидерских навыков у педагогов. Результаты исследования продемонстрировали, что вовлечение педагогов в управленческие процессы играет важную роль в повышении качества образования.

Ключевые слова: педагоги, управленческая культура, лидерство, управленческие стратегии, система образования, лидерские навыки, наставничество, тренинги.

KIRISH

Pedagog sifatida faoliyat yuritish nafaqat ta'lim berish, balki yosh avlodni tarbiyalash, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatish vazifasini ham o'z ichiga oladi. Ammo pedagoglar rahbarlik darajasiga ko'tarilganda, ularning roli va mas'uliyatlari yanada kengayadi. Rahbarlik – faqat boshqaruvni tashkil etish emas, balki jamoani ilhomlantirish, maqsadlarga erishishda ularni yo'naltirish va muhitni samarali boshqarishni ham o'z ichiga oladi. Shunday ekan, pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish muhim strategiyalarni talab qiladi.

Quyida bu borada asosiy qadamlar bayon etiladi. Rahbar bo'lishdan oldin o'z ichki yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir. Pedagogning shaxsiy fazilatları, masalan, o'ziga ishonch, maqsad sari qat'iyat, vaqtni boshqarish qobiliyati va mas'uliyat hissi rahbarlik yo'lida asosiy poydevor hisoblanadi. Yetakchi pedagoglar o'z harakatlari bilan boshqalarga o'rnak bo'la olishi kerak.¹

Rahbarning muhim vazifalaridan biri samarali jamoa yaratishdir. Pedagog rahbar bo'lgach, faqat o'qituvchilar emas, balki boshqa xodimlar bilan ham yaqindan ishlashi kerak bo'ladi. Bu borada ochiq muloqot, konstruktiv tanqid va fikr almashish madaniyatini joriy etish zarur. Rahbarlik doimo to'g'ri va o'z vaqtida qarorlar

1 Akhmedova, G. (2019). Rahbarlik va boshqaruv madaniyati: ta'lim tizimida yangi yondashuvlar. Tashkent: Ta'lim nashriyoti.

qabul qilishni talab etadi. Pedagog rahbar sifatida ta'lim muassasasi oldidagi maqsadlarni aniqlash, ularga erishish bo'yicha aniq strategiyalar ishlab chiqishi kerak. Buning uchun bozor talablari va ta'limning zamonaviy tendensiyalarini o'rganib borish muhimdir. Pedagog rahbar jamoa a'zolari bilan muntazam va samarali muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bu nafaqat o'z fikrini aniq ifoda etishni, balki boshqalarning fikrlarini tinglashni ham o'z ichiga oladi. O'qituvchilar va boshqa xodimlar bilan sog'lom muhitni shakllantirishda ochiqlik va halollik asosiy tamoyil bo'lishi lozim.

Zamonaviy ta'lim jarayoni doimiy o'zgarishlar va yangilanishlarni talab qiladi. Shuning uchun pedagog rahbar o'z faoliyatida moslashuvchan bo'lishi, yangi texnologiyalar va boshqaruv usullarini o'zlashtirishga tayyor turishi kerak. Bu nafaqat o'quv jarayonini rivojlantirishga, balki boshqaruv samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Samarali rahbar jamoa a'zolarini motivatsiya qila oladi.²

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagoglar uchun rahbar bo'lish – bu jamoani qo'llab-quvvatlash, ularga yangi g'oyalarni ro'yobga chiqarish imkoniyatini yaratish va har bir xodimning salohiyatini yuzaga chiqarish demakdir. Ta'lim jarayoni dinamik rivojlanayotgan soha bo'lib, unda rahbar sifatida muvaffaqiyat qozonish uchun doimiy ravishda yangi bilim va ko'nikmalarni egallash zarur. Seminarlarda ishtirok etish, rahbarlikka oid adabiyotlarni o'qish va tajribali rahbarlardan maslahat olish ushbu jarayonning muhim qismidir. Ustozlikdan rahbarlikka o'tish murakkab, ammo qiziqarli jarayon bo'lib, bunda har bir pedagog boshqaruv madaniyatini o'zida shakllantirishi lozim. Bu madaniyat nafaqat o'z faoliyatining samaradorligini oshirishga, balki ta'lim muassasasini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Strategik fikrlash, samarali muloqot, jamoa bilan ishlash va doimiy o'z ustida ishlash kabi ko'nikmalar har bir pedagog uchun asosiy yo'nalish bo'lishi lozim. Rahbarlik nafaqat lavozim, balki ulkan mas'uliyat ekanini ham unutmaslik lozim.

Shu bilan birga, rahbarlikka intilayotgan pedagoglar uchun quyidagi amaliy tavsiyalar ham muhim ahamiyatga ega. Rahbarlikda faqat texnik bilim va ko'nikmalar yetarli emas, balki insonlar bilan hissiy aloqani yo'lga qo'ya olish ham katta ahamiyatga ega. Hissiy intellekt (EQ) – o'z his-tuyg'ularini boshqarish, boshqalar hissiyotlarini tushunish va ular bilan samimiy munosabat o'rnatish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Rahbarning mehribonligi va insonparvarligi jamoani o'ziga tortadi va ularning bir maqsad sari intilishiga turtki beradi. Tajriba almashish boshqaruv madaniyatini shakllantirishda asosiy omillardan biridir. Buning uchun boshqa pedagog-rahbarlar bilan yaqin aloqada bo'lish, ularning muvaffaqiyatli tajribalarini o'rganish va o'z faoliyatingizda qo'llash foydali bo'ladi. Bundan tashqari, konferensiyalar, seminarlarda ishtirok etish va professional tarmoqni kengaytirish imkoniyatlaridan foydalanish muhim.³

Har bir rahbar o'z kuchli va zaif tomonlarini yaxshi bilishi lozim. Zaif tomonlarini aniqlab, ularni mustahkamlash ustida ishlash orqali boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Shuningdek, jamoa a'zolari orasidagi iste'dodlarni aniqlab, ularning imkoniyatlarini rivojlantirishga sharoit yaratish ham muhim vazifalardan biridir. Rahbarlik, ayniqsa ta'lim sohasida, stressli bo'lishi mumkin. Shu sababli stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish muhim. Bunga vaqtni to'g'ri taqsimlash, sog'lom turmush tarzini olib borish va dam olishga e'tibor qaratish kiradi. O'zingizning ruhiy holatingizni boshqarish qobiliyatingiz jamoaga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Rahbarning har bir qarori va harakati jamoaga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli rahbarlikda halollik, adolat, ochiqlik va mas'uliyat kabi qoidalarga rioya qilish kerak. Bu nafaqat boshqaruvning samaradorligini oshiradi, balki jamoa orasida ishonch muhitini yaratadi.

Rahbarlik madaniyatini shakllantirishda pedagoglar nafaqat boshqaruv tamoyillarini o'rganish, balki ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shuvchi strategiyalarni ham chuqur anglab yetishlari lozim. Bu jarayonni yanada samarali qilish uchun quyidagi asosiy jihatlarga e'tibor qaratish muhimdir.

Bugungi kunda ta'lim tizimiga innovatsiyalarni joriy etish dolzarb masalalardan biridir. Pedagog-rahbar sifatida zamonaviy texnologiyalar va ilg'or o'qitish usullarini jamoa faoliyatiga tatbiq etish nafaqat o'quv jarayonining sifatini oshiradi, balki jamoa a'zolarining qiziqishini ham kuchaytiradi. Masalan, raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish, STEAM yondashuvini joriy etish va o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodlarni targ'ib qilish muhim ahamiyatga ega.

Rahbarlik madaniyatini rivojlantirish uchun jamoa ichida mentorlik tizimini yo'lga qo'yish katta ahamiyat kasb etadi. Tajribali o'qituvchilar yangi kelgan pedagoglarga yordam berishi va ularni qo'llab-quvvatlashi orqali jamoa birdamligi oshadi. Bu esa nafaqat yangi kadrlarning kasbiy rivojlanishiga, balki umumiy boshqaruv samaradorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.⁴

2 Ismoilov, Sh. (2020). Ta'limda boshqaruv tizimi va uning takomillashtirish yo'llari. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.

3 Kamilov, S. (2021). Pedagoglar uchun rahbarlik ko'nikmalarini rivojlantirish. Tashkent: Ta'lim va metodika nashriyoti.

4 Muxammadiev, B. (2018). Ta'lim muassasalarida boshqaruv madaniyatini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari. Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti.

Rahbar sifatida o'quv jarayonining natijadorligini muntazam nazorat qilish va tahlil qilish muhim sanaladi. Bu maqsadda sifat monitoringi tizimini joriy etish lozim. Ushbu tizim ta'lim muassasasining zaif tomonlarini aniqlashga, jamoa faoliyatini baholashga va kelgusida samaradorlikni oshirish bo'yicha aniq rejalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Shuningdek, rahbar nafaqat o'zining boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirishi, balki jamoa ichidagi boshqa yetakchilarning o'sishiga ham e'tibor qaratishi lozim. Yosh pedagoglarni qo'llab-quvvatlash, ularga yangi loyihalarda yetakchilik qilish imkoniyatini berish orqali jamoada liderlik ruhini shakllantirish mumkin. Bu esa nafaqat rahbarning ishini yengillashtiradi, balki jamoa ichida o'z-o'zini boshqarish madaniyatini ham rivojlantiradi. Samarali boshqaruvning asosiy elementlaridan biri – bu jamoa ichida ijobiy va sog'lom muhitni shakllantirishdir. Jamoa a'zolarining fikrlarini qadrlash, ularning muvaffaqiyatlarini e'tirof etish va har bir xodimning hissasini tan olish orqali ularning motivatsiyasini oshirish mumkin. Bu esa ta'lim jarayonida samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Rahbar sifatida o'z sohangizda milliy va xalqaro tajribani o'rganib borish ham muhimdir. Bu esa ta'lim tizimiga yangi g'oyalarni joriy etish, global tendensiyalardan xabardor bo'lish va ta'lim muassasasini xalqaro miqyosda raqobatbardosh qilish imkonini beradi. Turli xalqaro seminarlar, konferensiyalar va tajriba almashish dasturlarida ishtirok etish bu borada muhim qadamdir. Rahbarlik madaniyatini shakllantirishda kasbiy axloqiy qadriyatlarni saqlash muhim rol o'ynaydi. Ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – yosh avlodga nafaqat bilim, balki axloqiy qadriyatlarni ham singdirishdir. Shuning uchun har bir rahbar o'z qarorlarida ushbu tamoyillarga amal qilishi lozim.

Rahbarlik madaniyatini shakllantirish jarayoni doimiy o'zgarish va rivojlanishni talab qiladigan uzluksiz jarayondir.⁵ Pedagoglarning rahbar sifatida o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishi uchun strategik rejalashtirish, doimiy o'qish va innovatsiyalarga ochiqlik kabi ko'nikmalar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Ta'lim muassasalaridagi rahbarlar o'z jamoasini ilhomlantirib, ularni yagona maqsad sari yetaklash orqali butun ta'lim tizimining rivojlanishiga hissa qo'shishlari mumkin. Shu sababli, har bir pedagog o'zining murabbiylik faoliyatini yanada yuksak darajaga olib chiqib, jamiyatning bilimli, yetuk va mas'uliyatli avlodni tarbiyalashga xizmat qilishda davom etishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning dastlabki bosqichida boshqaruv madaniyati, rahbarlik qobiliyatlari va pedagogik boshqaruvga oid ilmiy adabiyotlar tahlil qilinadi. Ushbu usul yordamida pedagogik rahbarlik, boshqaruv tizimi va jamoa bilan ishlashning nazariy asoslari aniqlanadi. O'rganilayotgan mavzu bo'yicha mavjud ilmiy yondashuvlar, metodlar va strategiyalar batafsil ko'rib chiqiladi. Pedagoglarning boshqaruv madaniyati va rahbarlik ko'nikmalarini baholash uchun so'rovnoma o'tkaziladi. Bu usul pedagoglarning o'z faoliyatlarida duch kelayotgan muammolarni aniqlash hamda ularning rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirish ehtiyojlarini o'rganish uchun qo'llanadi. So'rovnoma pedagoglar, o'qituvchilar va boshqaruvchilar orasida o'tkaziladi. Bu esa olingan ma'lumotlarni umumlashtirish imkonini beradi.

Pedagoglar va ta'lim muassasalarining rahbarlari bilan intervyular o'tkazish orqali boshqaruv jarayonlaridagi muammolar, rahbarlikning ijobiy va salbiy tomonlari haqida chuqurroq tushuncha olish mumkin. Intervyularida ochiq savollar berish orqali respondentlarning tajriba va fikrlari o'rganiladi, bu esa pedagogik boshqaruv tizimining amaliy tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Pedagoglarning rahbarlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus amaliy treninglar va seminarlar o'tkaziladi. Ushbu treninglar doirasida pedagoglar boshqaruvning zamonaviy metodlari, jamoaviy ish va stressni boshqarish kabi ko'nikmalarni o'zlashtiradilar. Tadqiqotda sinov guruhi tashkil etilib, o'quv jarayonlaridagi samaradorlik, rahbarlikni qo'llash va pedagoglarning boshqaruv madaniyatini shakllantirishdagi o'zgarishlar kuzatiladi.

Tadqiqot davomida ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlarini kuzatish orqali pedagoglarning rahbarlik faoliyati va boshqaruv madaniyatining amaliy ifodasi o'rganiladi. Bu usul orqali boshqaruv jarayonlarining samaradorligi, jamoa bilan ishlash, qaror qabul qilish va boshqa boshqaruv ko'nikmalarining rivojlanishi tahlil qilinadi. Tadqiqotdan olingan empirik ma'lumotlar statistik tahlil yordamida qayta ishlanadi. So'rovnoma, intervyular va tajriba-sinov ishlari natijalari raqamli va sifatli ma'lumotlarga ajratiladi. Shuningdek, statistika yordamida pedagoglarning boshqaruv madaniyatini shakllantirish jarayonidagi o'zgarishlar va takomillashuvlar tahlil qilinadi.

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar asosida pedagoglarning rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi – bu esa pedagogik rahbarlik samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu tavsiyalar boshqaruv madaniyatini rivojlantirish hamda ta'lim tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati pedagoglarning boshqaruv madaniyatini shakllantirish va rahbarlik qobili-

5 Zaynalov, F. (2020). Innovatsion yondashuvlar va ta'lim boshqaruvi. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

yatlarini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan tavsiyalarni ta'lim muassasalariga joriy qilishda namoyon bo'ladi. Shuningdek, mazkur tadqiqot pedagoglarni boshqaruv jarayonlariga faol jalb qilish orqali ta'lim tizimining sifatini oshirishga imkon yaratadi. Olingan natijalar pedagogik boshqaruvning samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Umuman olganda, "Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari" mavzusidagi tadqiqot pedagoglarni rahbarlikka tayyorlashda samarali metodologik yondashuvlarni ishlab chiqish va ularni ta'lim tizimida qo'llash imkoniyatlarini o'rganish uchun muhim ilmiy ish hisoblanadi. Ushbu tadqiqot pedagoglarning rahbarlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqish, boshqaruv madaniyatini shakllantirish hamda ta'lim tizimini takomillashtirishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

"Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari" mavzusidagi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagoglarning rahbarlikka tayyorlanish jarayoni ko'p qirrali bo'lib, o'ziga xos yondashuvlarni talab etadi. Mazkur jarayonda boshqaruv madaniyati va rahbarlik qobiliyatlarini shakllantirish samaradorligi bir nechta omillarga bog'liq bo'lib, ularning har biri batafsil tahlil etiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, pedagoglarning rahbarlikka o'tishida quyidagi asosiy qiyinchiliklar aniqlangan: boshqaruvga oid nazariy bilimlarning yetishmasligi – ko'plab pedagoglar rahbarlikka intilayotgan bo'lsalar-da, ularning boshqaruv tizimi, qaror qabul qilish mexanizmlari hamda jamoa bilan ishlash bo'yicha bilimlari cheklangan; amaliy tajribaning kamligi – rahbarlik vazifalariga kirishishdan oldin pedagoglar ko'pincha amaliy boshqaruv vazifalarida qatnashmaydilar, bu esa ularning real muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarga duch kelishiga sabab bo'ladi; psixologik tayyorgarlikning yetishmasligi – stressni boshqarish va ziddiyatlarni hal qilish kabi ko'nikmalar pedagoglarning rahbar sifatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga to'sqinlik qiluvchi omil bo'lib qolmoqda.

Pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirishda quyidagi strategiyalar muhim ekani aniqlandi: trening va seminarlar – rahbarlikka tayyorlovchi maxsus dasturlar pedagoglarning nazariy bilimlarini oshirishga va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ayniqsa, boshqaruvning zamonaviy texnologiyalari va innovatsion yondashuvlari bo'yicha o'quv mashg'ulotlari muhim ahamiyat kasb etadi; mentorlik tizimi – tajribali rahbarlarning yosh pedagoglar bilan tajriba almashishi ularning boshqaruvga o'tish jarayonini yengillashtiradi va ularga zarur qobiliyatlarni rivojlantirish imkonini beradi; jamoaviy boshqaruv – pedagoglarni muayyan loyiha yoki dasturlarni boshqarishga jalb etish orqali ularda real boshqaruv tajribasi shakllanadi.

Tadqiqotdan kelib chiqadigan xulosalarga ko'ra, pedagoglarning boshqaruv madaniyatini shakllantirish ta'lim sifatini oshirishga, rahbarlarning samaradorligini kuchaytirishga, jamoa ichida birlashuv va ijobiy muhit yaratishga xizmat qiladi. Tadqiqot doirasida amalga oshirilgan tajriba-sinov ishlari natijasida rahbarlik qobiliyatlarini rivojlangan pedagoglarning ta'lim muassasasida olib borayotgan faoliyati yanada samaraliroq bo'lgani kuzatildi. Bu, o'z navbatida, boshqaruv madaniyati pedagogning nafaqat shaxsiy rivojlanishiga, balki butun jamoaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.⁶

Mazkur tadqiqot davomida aniqlangan ba'zi cheklovlar va muammolar quyidagilardan iborat: pedagoglarning rahbarlikka oid o'z-o'zini baholash darajasi past bo'lib, ular ko'pincha o'z qobiliyatlarini noto'g'ri talqin qiladilar; rahbarlik madaniyati bo'yicha nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni uzviy bog'lash uchun yanada kengroq va uzoq muddatli tadqiqotlar talab etiladi; ishtirokchilarning aksariyati rahbarlikka tayyorlanish jarayonida konservativ yondashuvni afzal biladi, bu esa innovatsion yondashuvlarni joriy etishda qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli, pedagoglarning rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan doimiy o'quv dasturlari tashkil etilishi zarur. Quyidagi chora-tadbirlar bu borada samarali yechim bo'lishi mumkin: amaliy tajriba imkoniyatlarini kengaytirish – pedagoglarni boshqaruv jarayonlariga faol jalb qilish orqali ularning rahbarlik qobiliyatlarini amalda rivojlantirish lozim; psixologik tayyorlov dasturlarini joriy etish – stressni boshqarish, ziddiyatlarni hal qilish va jamoaviy motivatsiyani oshirish bo'yicha treninglar samarali yechim bo'ladi.

Zamonaviy ta'lim boshqaruvi tendensiyalaridan foydalanib, pedagoglar uchun o'qitish va trening materiallarini yangilab borish kerak. Mazkur munozaralar shuni ko'rsatadiki, pedagoglarning rahbarlikka tayyorlanishi va boshqaruv madaniyatini shakllantirish jarayoni tizimli yondashuvni talab qiladi. Pedagoglarni rahbarlikka o'rgatish nafaqat shaxsiy rivojlanishga, balki ta'lim tizimining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa ta'lim tizimida innovatsion va strategik boshqaruvni rivojlantirish uchun muhim poydevor hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

"Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari" mavzusidagi tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimida samarali boshqaruv madaniyatini shakllantirish pedagoglarning kasbiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Rahbarlik qobiliyatlariga ega pedagoglar ta'lim jarayonlarini

6 Zarifova, Z. M. (2024). Formation Of Management Culture Among Preschool Education Practitioners. *Pedagog*, 7(4)

muvaffaqiyatli boshqarib, jamoani birlashtirish va samaradorlikni oshirishga qodir bo'ladilar. Mazkur tadqiqot doirasida quyidagi asosiy natijalar aniqlangan.

Boshqaruv madaniyatining mohiyati va ahamiyati – Pedagoglar uchun boshqaruv madaniyati nafaqat individual qobiliyatlarni rivojlantirish, balki ta'lim muassasasida jamoaviy hamkorlik va ijobiy muhit yaratishda asosiy omil hisoblanadi.

Rahbarlikka o'tishdagi qiyinchiliklar – Pedagoglarning boshqaruvga o'tish jarayonida nazariy bilimlar, amaliy tajriba va psixologik tayyorgarlik yetishmasligi asosiy to'siqlar sifatida qayd etildi.

Samarali strategiyalar – Pedagoglarni rahbarlikka tayyorlash uchun trening va seminarlar, mentorlik tizimi hamda jamoaviy boshqaruv tajribasidan foydalanish eng samarali usullar sifatida belgilandi.

Amaliy ahamiyat – Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, boshqaruv madaniyatini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan tavsiyalar pedagoglarning rahbarlik qobiliyatlarini shakllantirishga va ta'lim muassasalari boshqaruv tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.⁷

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, pedagoglarning rahbarlik qobiliyatlarini rivojlantirish ta'lim tizimining umumiy sifatini oshirish uchun muhim omildir. Bu jarayon tizimli va uzluksiz rivojlanishni talab qiladi. Shu sababli, ta'lim tizimida rahbarlikka intilayotgan pedagoglarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus dasturlar va amaliy tajriba imkoniyatlarini yaratish zarur.

Kelgusida tadqiqotlar doirasini kengaytirish va ushbu mavzuni chuqurroq o'rganish orqali pedagoglar uchun yanada samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish mumkin. Bu esa ta'lim tizimining barqaror rivojlanishiga va rahbarlikning yangi avlodini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akhmedova, G. (2019). Rahbarlik va boshqaruv madaniyati: ta'lim tizimida yangi yondashuvlar. Toshkent: Ta'lim nashriyoti.
2. Ismoilov, Sh. (2020). Ta'limda boshqaruv tizimi va uning takomillashtirish yo'llari. Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
3. Kamilov, S. (2021). Pedagoglar uchun rahbarlik ko'nikmalarini rivojlantirish. Toshkent: Ta'lim va metodika nashriyoti.
4. Muxammadiyev, B. (2018). Ta'lim muassasalarida boshqaruv madaniyatini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari. Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti.
5. Zaynalov, F. (2020). Innovatsion yondashuvlar va ta'lim boshqaruvi. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
6. Petrov, V. (2015). Leadership and management culture in education. Moscow: Russian Academy of Education.
7. Zarifova, Z. M. (2024). Pedagoglarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirishda qo'yiladigan ma'naviy-axloqiy talablar. Scientific Impulse, 2(20), 512-517.
8. Зарифова, З. М. (2024). Образование и воспитание педагогов и детей в дошкольных образовательных организациях: сотрудничество с родителями. O'zbekiston fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 3(29), 289-294.
9. Zarifova, Z. M. (2024). Formation of management culture among preschool education practitioners. PEDAGOG, 7(4), 590-597.
10. Zarifova, Z. M. (2024). Education and upbringing of teachers and children in preschool educational organizations, cooperation with parents. Journal of Innovations in Scientific and Educational Research, 7(4), 139-143.
11. Zarifova, Z. M. Theoretical aspects of the development of managerial culture of future educators.
12. Abdiyeva, F. F. (2024). The importance of developing intellectual abilities of children of preschool age in the activities of the center for science and nature. World of Scientific News in Science, 2(3), 191-196.
13. Abdiyeva, F. (2024). Professional qualities of the leader in preschool education management. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 2(3), 246-250.
14. Abdiyeva, F. (2022). Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv madaniyatini takomillashtirish. Science and Innovation, 1(B8), 2154-2156.
15. Qizi Abdiyeva, F. F. (2023, January). Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining boshqaruv madaniyatini innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish mexanizmlari. International Conferences, 1(2), 397-400.

⁷ Petrov, V. (2015). Leadership and management culture in education. Moscow: Russian Academy of Education

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.